

Шкробот Игорь Феодосиевич

заслуженный тренер России

тренер-преподаватель

Шкробот Кирилл Игоревич

тренер-преподаватель

МБУ ДО СШ "Олимпия" г. Мариуполь

г. Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Российская Федерация

Shkrobot Igor Feodosievich

honored Coach of Russia

trainer-teacher

Shkrobot Kirill Igorevich

is a trainer and teacher

MBU TO Secondary School "Olympia" Mariupol,

Mariupol, Donetsk People's Republic, Russian Federation

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ ЮНОШЕСКИХ СБОРНЫХ КОМАНД ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГАНДБОЛУ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ВСЕРОССИЙСКИМ СОРЕВНОВАНИЯМ

Аннотация. В статье рассмотрены методические особенности подготовки юношеских сборных команд по гандболу в условиях ориентации на участие во всероссийских соревнованиях. На основе анализа современных подходов к тренировочному процессу в гандболе и обобщения практического опыта тренеров рассматриваются вопросы структурирования годичного цикла подготовки, соотношения общеподготовительных, специально подготовительных и соревновательных нагрузок, а также интеграции средств общефизической и специальной физической подготовки. Отдельное внимание уделено возрастным и психофизиологическим особенностям юных гандболистов 15–17 лет, влияющим на выбор объёма и интенсивности тренировочных нагрузок, построение микро и мезоциклов, а также соотношение индивидуальной и командной подготовки. Показана значимость целенаправленного развития скоростно силовых качеств, специальной выносливости, координационных способностей и способности к быстрым тактическим решениям в условиях жёсткого соревновательного календаря. Обоснована необходимость комплексного сопровождения подготовки (медико-биологического, психологического и педагогического контроля) и адаптации лучших практик отечественной и международной методики к региональным условиям. Сформулированы методические рекомендации по оптимизации тренировочного процесса юношеских сборных команд в предсоревновательном и соревновательном периодах.

Ключевые слова: гандбол, юношеская команда, подготовка, тренировка, соревнования

PECULIARITIES OF TRAINING METHODOLOGY FOR YOUTH HANDBALL TEAMS OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC IN PREPARATION FOR ALL RUSSIAN COMPETITIONS

Annotation. The article examines methodological peculiarities of training youth handball national teams in the context of preparation for All Russian competitions. Based on the analysis of modern approaches to the training process in handball and synthesis of coaches' practical experience, the paper discusses the structuring of the annual training cycle, the balance between general, special and competitive loads, as well as integration of general and special physical training means. Particular attention is paid to age related and psycho physiological characteristics of 15–17 year old players influencing the choice of training volume and intensity, the design of micro and mesocycles, and the ratio of individual and team training. The importance of targeted development of speed strength abilities, specific endurance, coordination skills and the ability to make fast tactical decisions under a dense competition schedule is demonstrated. The necessity of comprehensive support including medical biological, psychological and pedagogical monitoring and adaptation of the best national and international practices to regional conditions is substantiated. Methodological recommendations for optimizing the training process of youth handball teams in pre competition and competition periods are formulated.

Keywords: handball, youth team, training, preparation, competitions.

Актуальность исследования. Развитие игровых видов спорта, в том числе гандбола, на современном этапе характеризуется высокой плотностью соревновательного календаря, интенсификацией тренировочного процесса и возрастающими требованиями к уровню специализации юных спортсменов [1]. Участие юношеских сборных команд в крупных всероссийских соревнованиях предполагает конкуренцию с коллективами, использующими современные технологии спортивной подготовки, детализированные системы планирования нагрузки и многоуровневый контроль функционального состояния спортсменов [2].

В этих условиях особую значимость приобретает научно обоснованная методика подготовки юношеских сборных команд, учитывающая возрастные особенности становления двигательных и психических функций, специфику игровой деятельности гандболиста и требования соревновательной модели.

Недостаточная проработанность ряда вопросов – оптимального соотношения тренировочных средств, периодизации подготовки, интеграции технической, тактической, физической и психологической подготовки – приводит к неравномерности спортивного результата, риску перетренированности и травматизма [3, 4].

Кроме того, системы подготовки в регионах нередко построены на экстраполяции моделей, разработанных для команд мастеров, что не всегда адекватно задачам юношеского спорта. Это обуславливает необходимость анализа и уточнения методических подходов к организации тренировочного процесса юношеских сборных команд по гандболу, ориентированных на успешное выступление на всероссийском уровне и одновременно на сохранение здоровья и устойчивую многолетнюю подготовку спортсменов [5, 6].

Цель исследования – проанализировать современные подходы к методике подготовки юношеских гандбольных сборных команд, выделить ключевые особенности организации тренировочного процесса в годичном цикле и обосновать методические рекомендации по повышению эффективности подготовки к всероссийским соревнованиям.

Результаты исследования. Анализ специальной литературы и практического опыта подготовки юношеских команд свидетельствует, что методика тренировки должна строиться на принципе единства многолетней и этапной подготовки, когда задачи конкретного сезона соотносятся с перспективами развития спортсмена на последующих этапах спортивного совершенствования [1; 2]. При планировании годичного цикла у юношей 15–17 лет целесообразно выделять подготовительный, предсоревновательный, соревновательный и переходный периоды с чёткой структурой мезо и микроциклов.

В подготовительном периоде приоритет отдаётся развитию общей и специальной физической подготовленности, формированию устойчивой функциональной базы и расширению арсенала технических приёмов. Соотношение объёма общей и специальной подготовки в начале периода может составлять 60–65 % к 35–40 % с последующим увеличением доли специальной подготовки по мере приближения к предсоревновательному этапу [3]. Важным является включение в тренировочный процесс упражнений на развитие скоростно силовых качеств (прыжковые упражнения, метания разновесных мячей, спринтерский бег), координации и специфической выносливости (интервальные и повторные беговые и игровые упражнения, моделирующие структуру матча) [5].

В предсоревновательном периоде акцент смещается на интеграцию технических, тактических и физических компонентов. Тренировочные занятия приобретают преимущественно игровой и соревновательный характер; увеличивается объём упражнений, проводимых в условиях, приближённых к соревновательной обстановке: моделирование игровых ситуаций, сокращённые и полноформатные игры, тактические задания с ограничением времени на принятие решения и пространственных параметров [4]. В этот период целесообразно использовать средства вариативного и проблемного обучения тактике, стимулируя самостоятельный выбор решений и развитие игровой интеллигентности юных гандболистов [6].

В соревновательном периоде основной задачей является поддержание достигнутого уровня специальной подготовленности, оптимизация функционального состояния и профилактика переутомления. Нагрузки приобретают волнообразный характер: мезоциклы строятся с учётом календаря игр, чередуя микроциклы с повышенной, средней и сниженной нагрузкой. Объём тренировочной

работы несколько сокращается за счёт увеличения удельного веса соревновательной деятельности; возрастает значение восстановительных мероприятий, в том числе активного отдыха, средств физической и психической релаксации, рационального чередования нагрузок различной направленности [2, 3].

Содержательно тренировочный процесс юношеских сборных должен учитывать специфику игровых амплуа. Для разыгрывающих приоритетными являются развитие тактического мышления, точности и вариативности передач, способности управлять темпом игры; для крайних игроков – скорость, прыжковая способность и умение эффективно завершать быстрый переход из обороны в атаку; для линейных – силовая подготовка, борьба за позицию и взаимодействие с разыгрывающими; для вратарей – реакция, координация и специальные технические приёмы [1, 5]. Распределение нагрузки внутри команды должно осуществляться дифференцированно, с учётом игровых функций и функциональных возможностей спортсменов.

Важным компонентом методики является применение комплексного контроля подготовки. Регулярное тестирование физической и специальной работоспособности (прыжковые тесты, спринтерские отрезки, тесты специфической выносливости), оценка технической и тактической результативности в учебно тренировочных и контрольных играх, а также мониторинг функционального состояния с использованием простых полевых и лабораторных методов (ЧСС, тесты восстанавливаемости, субъективные шкалы утомления) позволяют оперативно корректировать тренировочные нагрузки [4].

Психологическая подготовка юношеских сборных должна решать задачи формирования устойчивой мотивации к тренировочной и соревновательной деятельности, развития стрессоустойчивости и навыков саморегуляции. Рекомендуются систематическое применение психорегулирующих тренировок, упражнений на развитие внимания и быстроты принятия решений, командных тренингов, направленных на сплочение коллектива и формирование эффективных коммуникативных взаимодействий в игровой деятельности [6].

Существенное значение имеет организация взаимодействия между тренерским штабом, медицинскими и педагогическими специалистами. Междисциплинарный подход позволяет комплексно решать задачи индивидуализации подготовки, своевременного выявления признаков функционального перенапряжения, профилактики травматизма и оптимизации режима восстановления. Практика показывает, что включение в структуру сборов восстановительных микромодулей (плавание, сауна, массаж, дыхательные упражнения, технику осознанного расслабления) способствует стабилизации спортивных результатов и снижению заболеваемости в соревновательный период [3, 5].

Выводы:

1. Методика подготовки юношеских сборных команд по гандболу должна опираться на принцип единства многолетней и этапной подготовки, обеспечивая согласование текущих соревновательных задач с перспективами спортивного совершенствования игроков.
2. Структура годичного цикла у юных гандболистов 15–17 лет предполагает поэтапное решение задач развития общей и специальной физической подготовленности, совершенствования технического и тактического мастерства и психологической готовности к соревнованиям при чётком разграничении содержания подготовительного, предсоревновательного, соревновательного и переходного периодов [1–3].
3. Эффективность подготовки к всероссийским соревнованиям обеспечивается оптимальным соотношением объёма и интенсивности нагрузок, дифференцированным распределением средств с учётом игровых амплуа и индивидуальных особенностей спортсменов, а также широким использованием игровых и соревновательных форм тренировок в предсоревновательный период [4; 5].
4. Неотъемлемой составляющей современной методики является комплексный медико биологический, психологический и педагогический контроль, позволяющий своевременно корректировать тренировочный процесс, предупреждать перетренированность и травматизм и поддерживать высокий уровень работоспособности на протяжении всего соревновательного сезона [2–4].

5. Интеграция средств психологической подготовки, развитие игровых и коммуникативных качеств юных гандболистов, формирование сплочённости команды и устойчивой мотивации к достижению высоких результатов выступают важным условием успешного участия в соревнованиях высокого уровня [6].

Перспективы дальнейших исследований. Дальнейшие исследования целесообразно направить на разработку модельных характеристик юных гандболистов различных игровых амплуа с учётом требований всероссийских соревнований. Перспективным представляется создание детализированных профилей физической, технической, тактической и психической подготовленности, которые могли бы служить ориентиром для отбора и индивидуализации тренировочного процесса. Важно уточнить оптимальные диапазоны объёма и интенсивности нагрузок в разных периодах годового цикла, а также разработать алгоритмы оперативной коррекции тренировочных заданий на основе данных текущего мониторинга функционального состояния.

Отдельного внимания заслуживает исследование эффективности применения цифровых технологий в подготовке юношеских гандбольных команд: видеоанализа технико-тактических действий, систем GPS мониторинга, средств удалённого контроля тренировочных заданий и электронных дневников самонаблюдения спортсменов [2]. Анализ влияния таких технологий на качество обратной связи, индивидуализацию тренировок и соревновательную результативность позволит сформулировать практические рекомендации по их внедрению в региональную систему подготовки юных гандболистов и повысить конкурентоспособность команд на всероссийском уровне.

Список литературы

1. Бешкильцев, А. В. Совершенствование групповых технико-тактических действий у гандболистов 14-15 лет при игре в нападении / А. В. Бешкильцев // Современные проблемы физического воспитания студентов и студенческого спорта : сборник статей и тезисов международной научно-практической конференции. – Ишим, 15–16 ноября 2012 г. – Омск, 2013. – С. 133 – 136.
2. Фатеев, И. А. Планирование и мониторинг тренировочных нагрузок в командных видах спорта на соревновательном этапе / И. А. Фатеев // Современная наука : актуальные проблемы теории и практики. Серия: гуманитарные науки. – 2023. – № 8-2. – С. 92 – 95.
3. Tudor O. Bompa Periodization : Theory and Methodology of Training / Tudor O. Bompa, Carlo Buzzichelli. – Human Kinetics, 24 apr. – 2018. – 392 p.
4. Sanja Bajgoric. The difference of situational efficiency and indicators of situational-motoric skills between national teams in the World handball championship / Sanja Bajgoric, Muris Djug, Nina Bijedic & Samra Mededovic // Sport Sciences for Health. – 2016. – № 12. – P. 189-194.
5. Póvoas, Susana C. A. Physiological Demands of Elite Team Handball With Special Reference to Playing Position / Póvoas, Susana C. A., Ascensão, António A. M. R., Magalhães, José, Seabra // Journal of Strength and Conditioning Research 28(2): p 430-442, February 2014.
6. Thierry Debanne. Decision-Making during Games by Professional Handball Coaches Using Regulatory Focus Theory / Thierry Debanne, Vincent Angel. – Journal of Applied Sport Psychology. – 2014. – P. 37-41.

© Шкробот И.Ф. Шкробот К.И., 2026

